

OLIY TA'LIM PROFESSOR-O'QITUVCHILARIDA KASBIY SO'NISH JARAYONING ISH SAMARADORLIGIGA TA'SIRI (XOTIN-QIZLAR MISOLIDA)

Shamsiyev O'ktam Bahriddinovich

Alfraganus Universiteti "Psixologiya" kafedrasini mudiri, ps.f.d., professor

Kurbonova Zilola Alisher qizi

Alfraganus Universiteti "Psixologiya" kafedrasini katta o'qituvchisi

Tel:+998881112996

E-mail:zilolaxon.kurbanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668359>

Аннотация

So'nish, charchash tushunchasi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ko'rib chiqilgan. Lekin mazkur tushunchaning nisbatan to'g'riroq tavsifi birinchi marta amerikalik psixiatr Gerbert Freydenberger tomonidan kiritilgan bo'lib, u sog'lom odam psixologik holatining o'ziga xos xususiyati natijasida hissiy charchashning kuchayishi bilan namoyon bo'ladi va shunga xos bo'lgan ijtimoiy sohada ishlovchi shaxsda hissiy charchash, so'nish holatlari kuzatiladi deb, ta'kidlaydi. G.Freydenbergerga ko'ra, hissiy charchash sindromiga moyil odamlar ko'pincha insonparvar, muloyim, g'ayratli, idealist, har doim yordam berishga tayyor va ayni paytda beqaror, aqidaparast g'oyalarga beriluvchan shaxslar ekanligi ma'lum bo'ladi.

Kalit so'z: So'nish, charchash, psixiatr, aqidaparast g'oyalar, sindrom, hissiy charchash.

Аннотация

Концепция эмоционального истощения рассматривалась многими исследователями. Однако более точное описание этой концепции впервые было предложено американским психиатром Гербертом Фрейденбергером, который утверждал, что психологическое состояние здорового человека характеризуется повышенной эмоциональной усталостью, и что эмоциональная усталость и истощение наблюдаются у человека, работающего в социальной сфере, характерной для этого. По мнению Г. Фрейденбергера, люди, склонные к синдрому эмоционального истощения, часто гуманны, добры, полны энтузиазма, идеалистичны, всегда готовы помочь, и в то же время нестабильны, склонны к фанатичным идеям.

Ключевые слова: истощение, усталость, психиатр, фанатичные идеи, синдром, эмоциональное истощение.

Abstract

The concept of exhaustion has been considered by many researchers. However, a more accurate description of this concept was first introduced by the American psychiatrist Herbert Freudenberger, who argued that the psychological state of a healthy person is characterized by increased emotional fatigue, and that emotional fatigue and exhaustion are observed in a person working in a social sphere that is characteristic of this. According to G. Freudenberger, people prone to emotional exhaustion syndrome are often humanitarian, kind, enthusiastic, idealistic, always ready to help, and at the same time unstable, prone to fanatical ideas.

Keywords: Exhaustion, fatigue, psychiatrist, fanatical ideas, syndrome, emotional exhaustion.

Ruhiiy charchash (so'nish) deganda, insonda uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq holda yuzaga keladigan maxsus ruhiy muammolar majmui tushuniladi. Ularni birinchi marta Gerbert

Freydenberger 1974 yilda sog'liqni saqlash markazlaridan birida psixiatr bo'lib ishlayotganda, ko'plab ishchilarning asta-sekin hissiy so'nishini, motivatsiya va ish faoliyatiga qiziqishning yo'qolishi, sog'lig'i va intellektual sohadagi o'zgarishlarni kuzatadi. Shunga ko'ra, "yordamchi kasblar" bo'yicha mutaxassislar ko'pincha, jamoat tashkilotlarida to'liq fidoyilik va katta ishtiyoq bilan ishlaydigan odamlar ekanligini aniqlaydi. Bir necha oylik ixtiyoriy faoliyatdan so'ng, bunday odamlar bir qator xarakterli alomatlarini ya'ni, charchoq, asabiylashish, kinizm va boshqalarni o'zlarida ko'rsata boshlaydilar.

Kasbiy kuyish - bu haddan tashqari va uzoq davom yetadigan stress tufayli kelib chiqadigan hissiy, jismoniy va ruhiy charchoq holati bo'lib, bu charchoq, sinizm (Sinizm - bu axloqiy me'yorlarga, madaniy qadriyatlarga va odo-axloq g'oyalariga nisbatan ochiqchasiga, mensimaydigan va kamsituvchi munosabat) va samaradorlikning pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Bu ish, o'qish yoki yuqori ish yuki va mas'uliyat bilan bog'liq bo'lgan boshqa hayotiy vaziyatlar tufayli yuzaga kelishi mumkin va keyingi bosqichlarda depressiya yoki boshqa kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Kasbiy so'nishni qo'zg'atadigan shaxsiy xususiyatlarni V.I.Oryol "katalizatorlar" deb, uni sekinlashtiradiganlarni esa - "ingibitorlar" deb ataydi. Uning ta'kidlashicha, ma'lum shaxsiy xususiyatlarga ega (tashvishli, sezgir, empatik, introversiyaga moyil, hayotga gumanistik munosabatda bo'lgan, boshqalar bilan tanishishga moyil) odamlar ruhiy so'nish sindromiga ko'proq moyil bo'ladilar. Psixik so'nish sindromining "ingibitorlari" optimizm, yuqori darajada o'z-o'zini hurmat qilish, ichki o'zini o'zi anglash, nizolarga qarshilik, ishtiyoq, tushunarlilik, maqsadlilikni ifodalashdir.

Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, psixik so'nish ko'proq yordam beruvchi kasblar vakillariga xos bo'lib, ularning ishi odamlar bilan intensiv, yaqin aloqada bo'lish, hissiy haddan tashqari zo'riqish (shifokorlar, ruhoniylar, o'qituvchilar, huquqshunoslar, ijtimoiy ishchilar, psixologlar, psixoterapevtlar va boshqalar) bilan bevosita bog'liq. Chunki bunday kasblar xodimlaridan muloqot qilish qobiliyati, empatiya (uning tajribalarida ishtirok etish orqali boshqa odamning ichki dunyosiga kirish), shaxsiy intilishlarni, tashabbuslarni va mijozlarning individual xususiyatlarini qabul qilish, insonparvarlik va rahm-shafqat kabi fazilatlar talab qilinadi.

So'nggi paytlarda psixo-emotsional stress muammosi kun tartibiga chiqmoqda. Stress va qayg'u tushunchalari ko'pincha chalkashib ketadi. G.Sele stressdan qochib qutulmasligini aytadi. Hayot - doimiy stress (ya'ni moslashish zarurati). Moslashuvchanlik esa, uning fikricha, tirik mavjudotning asosiy farqlovchi xususiyatidir. Biz barcha vaziyatlarda har xil intensivlikdagi stressni boshdan kechiramiz. Bu daraja befarqlik yoki uyqu paytida past bo'ladi, lekin hech qachon nolga teng bo'lmaydi (bu o'limni anglatadi). Qiyinchilik (qayg'u, baxtsizlik, bezovtalik, charchoq, muhtojlik) - bu inson faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan, uning to'liq tartibsizlanishigacha bo'lgan moslashuvchan mexanizmlarning haddan tashqari kuchlanishidir. Ba'zi emotsionlar omillar stressni qayg'uga aylantiradi va jismoniy kuch ko'p hollarda teskari ta'sir ko'rsatadi.

L.V. Novikova kasbiy so'nishning rivojlanishi uchun quyidagi ijtimoiy-psixologik omillarni ko'rsatib o'tadi.

1.Adolatsizlik tajribasi. Aksiyadorlik nazariyasi nuqtai nazaridan so'nishni o'rganish alohida qiziqish uyg'otadi. Unga ko'ra, odamlar boshqalarga nisbatan o'z imkoniyatlarini mukofot, narx va ularning qo'shgan hissasi omillariga qarab baholaydilar. Chunki, odamlar

adolatli munosabatlarni kutishadi, bunda ular o'z kuchi, malakasi, bilimi va qobiliyatini ishga solib mehnat qilgandan so'ng undan oladiganlari boshqa odamlarning mehnati va undan oladiganlariga mutanosib bo'lishi kerak. Aks holda adolatsizlik kasbiy so'nishni keltirib chiqaradigan muhim omil sifatida xizmat qiladi. Adolatsizlik tajribasi qanchalik ko'p ifodalangan bo'lsa, kasbiy so'nish shunchalik kuchli bo'ladi. Bunday paytlarda hayotdagi qiyinchiliklarni va yoshga bog'liq inqirozlarni muvaffaqiyatli yengishga qodir optimistik va quvnoq odamlar kamroq "yonib ketishadi". Faol hayotiy pozitsiyani egallagan va qiyin vaziyatlarga duch kelganda ijodiy izlanishga murojaat qiladigan, aqliy o'zini o'zi boshqarish imkoniyatlariga ega bo'lganlar, o'zlarining psixoenergetik va ijtimoiy-psixologik resurslarini to'ldirishga g'amxo'rlik qiladilar.

Ma'lum bo'lishicha, kasbiy so'nishni kamaytirish yoki oshirishda ikki omil katta rol o'ynaydi. Bu bir tomondan, xodimda kuchli kasbiy muvaffaqiyat hissi yuqori bo'lsa, boshqa tomondan, hissiy charchoq mavjud bo'lsa, kasbiy so'nishning u yoki bu ko'rinishi namoyon bo'ladi. Shuningdek, shaxsga ko'rsatiladigan yordam qanchalik ko'p bo'lsa, hissiy so'nish xavfi shunchalik past bo'ladi. Shunga ko'ra, ayrim tadqiqotlarda xodimga beriladigan tashkiliy yordamning uchta turi ko'rib chiqiladi: mahoratdan foydalanish, tengdoshlari tomonidan qo'llab-quvvatlanish va supervayzerning qo'llab-quvvatlashi. Birinchi tur kasbiy muvaffaqiyat bilan bog'liq bo'ladi, ammo salbiy hissiy charchoqqa so'nishga sabab bo'lishi mumkin.

2. Ishdan norozilik. Kuchliroq so'nish tashkilotdagi ishning yoqimsizligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, kasbga nisbatan mehr, jozibadorlik qanchalik yuqori bo'lsa, kasbiy so'nishning xavflilik darajasi ham shunchalik past bo'ladi. Kasbiy faoliyatdagi surunkali so'nish nafaqat ishdan, balki butun tashkilotdan ham psixologik ajralishga olib kelishi mumkin. "So'ngan" xodim hissiy jihatdan o'zini ish faoliyatidan uzoqlashtiradi va salbiy hissiy tuyg'ularini tashkilotda ishlaydigan har bir kishiga o'tkazadi va hamkasblari bilan har qanday aloqadan qochadi. Avvaliga, bu jismoniy izolyatsiya shaklida bo'lishi mumkin va agar so'nish davom etsa, u doimiy ravishda stressli vaziyatlardan qochishga harakat qiladi.

Kasbiy so'nish bo'yicha mutaxassislar ko'pincha ish bilan bog'liq hissiy stresslarga dosh bera olmaganda hamda bu sindrom yetarli darajada rivojlanganda, ular o'zlarining boshqa salbiy xislatlarini ham namoyon qila boshlaydilar. Shuningdek, tashkilotning madaniy muhiti va undagi ishning jozibadorligi kasbiy so'nish jarayonining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi quyidagi omillarni keltirish mumkin: ish haqi, ish haqi darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, so'nish darajasi shunchalik past bo'ladi. Yoshi, ish tajribasi va ishdan qoniqish darajasi bilan so'nish darajasi, yoshi, ish staji va kasbiy o'sishdan qoniqish darajasi o'rtasidagi mutanosibliklarga ko'ra, kasbiy so'nish kuchayishi yoki yumshashi mumkin.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, so'nish uchun xavf omili ishning davomiyligi yoki xizmat stajiga ko'ra emas, balki undan norozilik, shaxsiy va kasbiy o'sish istiqbollarinin mavjud emasligi hamda ishdagi muloqotning keskinligiga ta'sir qiluvchi shaxsiy xususiyatlardir.

3. Mansabga intilish. Tadqiqotchilar mansab intilishlarning aksariyat qismini amalga oshira olmaslik hissiy so'nish, ichki stress darajasining oshishiga olib keladi degan umumiy xulosaga kelishadi. Aniqlanishicha, erkaklar ko'proq Depersonalizatsiya darajasi va kasbiy muvaffaqiyatlarni yuqori baholash bilan ajralib turadi, ayollar esa hissiy charchoqqa ko'proq moyildirlar.

O'qituvchi - ayollar "qiyin o'quvchilar yoki talabalar"ni eng kuchli stress omillari deb atashadi. Erkaklarda esa - maktablarga xos bo'lgan byurokratiya va katta miqdordagi "qog'oz" ishining ko'pligi, ish faoliyatida chegaralanmagan vaqtga amal qilish va boshqa qator omillar kasbiy so'nish darajasining ortishiga olib kelishi mumkin ekan.

4. Kasbiy so'nish rivojlanishidagi shaxsga bog'liq omillar. Nazorat - bu shaxsning o'z faoliyati natijalari uchun mas'uliyatni tashqi kuchlar ya'ni, boshliqlar, jamiyat, davlat, iqtisodiy vaziyat va boshqalar (tashqi, tashqi nazorat lokusi) yoki o'z qobiliyati va sa'yi-harakatlari (ichki, tashqi) zimmasiga yuklashga moyilligini tavsiflovchi sifatdir. Ichki nazorat lokusi - tashqi boshqaruvga moyillikni ya'ni, o'z qobiliyatiga ishonchsizlik, muvozanatsizlik, tashvish, shubha, muvofiqlik va tajovuzkorlik kabi xususiyatlarning namoyon bo'lishiga olib keladi. Ichki nazorat lokusiga ega bo'lgan odamlar o'ziga ishongan, introspeksiyaga moyil, muvozanatli, ochiqko'ngil, do'stona va mustaqil bo'lib, bu xislatlar so'nishning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

5. Kasbiy so'nish jarayoni rivojlanishiga ta'sir etuvchi kasbiy omillar. Ishlash uchun kasbga mehr, mehnatsevarlik, o'z kasbiy faol fidoyilik, ijodkorlik istagi va kasbning o'zi uchun qadrlil bo'lishi kasbiy so'nish darajasini pasaytirishga xizmat qiladi. Biroq, ehtimollik darajasi teng bo'lgan-da, xodimni ijtimoiy obro'-e'tiborga, kasb hisobidan moddiy manfaat va hokimiyat motivlariga ega bo'lish istagi boshqaradi. Bunday ehtiyojlarning qondirmasligi kasbiy so'nish belgilarining rivojlanishiga yordam berishi mumkin.

6. Kasbiy so'nish uchun xavf omillari. Bularga rollar to'qnashuvi, rolning haddan tashqari yuklanishi va rolning noaniqligi kiradi. Rol ziddiyati - bu xodimga qarama-qarshi talablar. Rolning noaniqligi - bu xodim uchun noaniq, noaniq talablar. Rolning haddan tashqari yuklanishi - rolni kutish individual qobiliyat va vazifani bajarish uchun motivatsiyadan ko'ra ko'proqdir. Ko'pgina tadqiqotlar noaniq yoki qarama-qarshi talablarni qondirishga urinish natijasida rol muammolari va so'nish o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi, bu odatda salbiy hissiy tajribalarga va tashkilotga ishonch hissini yo'qotishga olib keladi.

7. Tashkiliy xususiyatlar. Tashkilot muhitining turli xil xususiyatlari, masalan, kadrlar siyosati, ish tartibi, rahbarlik xarakteri, mukofotlash tizimi, ijtimoiy-psixologik iqlim va boshqalar ish joyidagi stressning rivojlanishiga va natijada so'nishga ta'sir qilishi mumkin. Har qanday lavozim ma'lum bir mas'uliyat o'lchovini nazarda tutadi. Noaniqlik yoki mas'uliyatning yetishmasligi ham kasbiy stressning rivojlanishiga yordam beradi. Agar odam o'z ishida hech narsani o'zgartira olmasligini his qilsa, hech narsa unga bog'liq emas va uning fikri muhim emas, u holda ish bilan bog'liq stressni rivojlanish ehtimoli ortadi.

8. O'qituvchilar sog'lig'ini tiklashi uchun yaratilgan psixologik sharoitlar. Kuzatishlardan ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda ko'pchilik maktablarda o'qituvchilarni kasbiy qo'llab-quvvatlash tizimi yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun mumkin bo'lgan so'nishga o'qituvchining o'zi qarshi turishi kerak. Kasbiy so'nishni kamaytiradigan eng yaxshi yo'l - ishongan hamkasbi bilan juftlikda ishlashdir. Bu o'z navbatida hujjatlarni to'ldirishni, kasbiy muammolarni birgalikda muhokama qilishni va barcha tashkiliy masalalarda o'zaro yordamni o'z ichiga oladi. Bunday hamkorlik hayotni sezilarli darajada osonlashtiradi va xavfsizlik hissini shakllantiradi. Nazorat va interviziya usullari shunga yaqin. Nazoratchilik tajribali, obro'li hamkasb bo'lsa, unga yordam va maslahat so'rab murojaat qilish mumkin. Intervizion usullar esa muammoni turli tomonlardan ko'rishga yordam beradigan, uni hal qilishning turli yo'llarini taklif qiladigan bir xil fikrdagilar guruhidagi muhokamadir.

Ijtimoiy psixolog K. Maslach, odamlardagi hissiy qo'zg'aluvchanlikni yengishga yordam beradigan kognitiv strategiyalarini o'rganish asosida ushbu strategiyalar ishchilarning kasbiy xatti-harakatlariga ta'sir qilishi mumkinligiga e'tibor qaratadi. U kasbiy so'nishning asosiy sababini professional va uning mijozi, "yordam beruvchilar va uni oluvchilar" o'rtasidagi munosabatlardan kelib chiqadigan hissiy ortiqcha yuklama sifatida namoyon bo'lishini aniqlaydi.

K.Maslachning ta'kidlashlaricha, ular bunday ijtimoiy munosabatlarning psixologik xavfini o'z boshlaridan o'tagan, salbiy hissiy yuklamani o'zi yelkalariga oladigan, og'ir yuk hisoblanadigan insoniy muammolar bilan shug'ullanishadi. Bunday vaziyatlarda xodimda uzoq muddatli stress holatlari kuzatiladi va ular shaxsning o'ziga hamda boshqalarga munosabatini ifodalashda namoyon bo'ladi. Xodimda hissiy charchoq paydo bo'ladi, mijozlarga beparvo munosabatda bo'ladi, o'zini o'zi anglash istagi, o'z malakasiga va muvaffaqiyatga ishonchi pasayadi [].

Hozirgi vaqtda turli xil mahalliy va xorijiy tadqiqotlarda "ruhiy so'nish" hodisasi turli xil ma'noga ega (hissiy so'nish, kasbiy so'nish, kasbiy so'nish sindromi va boshqalar) ko'rinishda tavsiflanadi. Ammo bu ta'riflarni sinchkovlik bilan tahlil qilish orqali mazkur tavsiflarning o'xshashligi mavjudligini kuzatish mumkin.

References:

1. Башина Т.Ф., Илин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009.
2. Драпеау Патти. Спаркинг студент креативитй (прастисал вайс то промоте инновативе тхинкинг анд проблем совинг). – Александрия – Виргиния, УСА: АССД, 2014.
3. Сиротюк Ф.С. Диагностика одарённости / Учеб.пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1229 с.
4. Утёмов В.В., Зинковкина М.М., Горев П.М. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества / Учеб.пособие. – Киров: АНОО "Межрегиональный СИТО", 2013. – 212 с.